

УДК 697.922.2.

ВОЗДУХОВОД РАВНОМЕРНОЙ РАЗДАЧИ ВОЗДУХА

AIR DUCT OF UNIFORM DISTRIBUTION OF AIR

©Хужаев П. С.

*Таджикский технический университет им. акад. М. С. Осими
г. Душанбе, Республика Таджикистан, parviz0774@inbox.ru*

©Huzhayev P.

*Osimi Tajik technical university
Dushanbe, Republic of Tajikistan, parviz0774@inbox.ru*

©Ибрагимов А. З.

*Таджикский технический университет им. акад. М. С. Осими,
г. Душанбе, Республика Таджикистан*

©Ibragimov A.

*Osimi Tajik technical university
Dushanbe, Republic of Tajikistan*

©Тагойбеков Ш. С.

*Таджикский технический университет им. акад. М. С. Осими
г. Душанбе, Республика Таджикистан*

©Tagoybekov Sh.

*Osimi Tajik technical university
Dushanbe, Republic of Tajikistan*

Аннотация. Расчет основан на определении распределения давления по длине воздуховода полиномом второй степени с определением коэффициентов полинома из заданных граничных условий.

Вычисления по полученным формулам показывают на совпадение с данными приведенными другими авторами.

Abstract. The calculation is based on the determination of the pressure distribution along the length of the duct second-degree polynomial with finding the coefficients of the polynomial of the given boundary conditions. Calculations by formulas obtained show a good agreement with the data given by other authors.

Ключевые слова: давление, воздуховод, воздух, поперечное сечение.

Keywords: pressure, air duct, air, cross section.

Приточные воздухораспределители [1-4] равномерной раздачи широко применяются при устройстве общеобменной вентиляции, воздушных завес у ворот зданий и сооружений и т. д.

Наиболее простой по конструкции и изготовлению воздухораспределитель равномерной раздачи воздуха является воздуховод постоянного поперечного сечения и переменной по длине площадью отверстий или щелей в стенках для выхода воздуха.

Расчетная схема воздуховода равномерной раздачи приведена на Рисунке 1.

В произвольном сечении x , изменение полного давления определяется потерями давления на трение

$$d(\Delta P_x) = \int \lambda_{TP} \frac{d_x}{d_{ЭKB}} P_{DX} \quad (4)$$

где λ_{TP} - коэффициент сопротивления трению, $d_{ЭKB}$ - эквивалентный диаметр воздуховода, P_{DX} - динамическое давление в сечении x , определяемое по выражению

$$P_{DX} = \frac{v_x^2 \rho}{2} = \frac{v_0^2}{2} \left(\frac{x}{l}\right)^2 \rho = \left(\frac{L_0}{F_0}\right)^2 \left(\frac{x}{l}\right)^2 \frac{\rho}{2} = P_{DH} \left(\frac{x}{l}\right)^2 \quad (5)$$

где v_0 - скорость воздуха в начале воздуховода равномерной раздачи, м/с, v_x - скорость воздуха в сечении x , м/с; ρ - плотность воздуха, кг/м³.

Проинтегрировав выражение (4), получим зависимость изменения полного давления в области гидравлически гладких труб

$$\Delta P_x = \lambda_{TP} \frac{x^3}{3d_{ЭKB} l^3} P_{DH} \quad (6)$$

Пусть распределение полного давления воздуха вдоль воздуховода равномерной раздачи определяется полиномом второй степени

$$P_{ПХ} = a + bx + cx^2 \quad (7)$$

где a , b и c - неизвестные коэффициенты полинома, определяемое из известных граничных условий

$$\left. \begin{array}{l} \text{при } x = 0; \quad \frac{dP}{dx} = 0 \\ \text{при } x = 0; \quad P_{ПК} = P_{СТ.К} \\ \text{при } x = l; \quad P_{ПН} = P_{DH} + P_{СТ.Н} \end{array} \right\} \quad (8)$$

Решение системы уравнений (8), позволяет определить значения коэффициентов полинома

$$\left. \begin{array}{l} a = P_{СТ.К} \\ b = 0 \\ c = \frac{1}{l^2} (P_{ПН} - P_{СТ.Н}) \end{array} \right\} \quad (9)$$

Тогда уравнение (7) с учетом последнего можно записать

$$P_{ПН} = P_{СТ.К} + \frac{x^2}{l^2} (P_{ПН} - P_{СТ.К}) \quad (10)$$

или

$$\Delta P_x = P_{\text{ПХ}} - P_{\text{СТ.К}} = (P_{\text{ПН}} - P_{\text{СТ.К}}) \left(\frac{x}{l}\right)^2 \quad (11)$$

Тогда справедливо равенство

$$(P_{\text{ПН}} - P_{\text{СТ.К}}) \left(\frac{x}{l}\right)^2 = \lambda_{\text{ТР}} \frac{x}{3d_{\text{ЭКВ}}} \left(\frac{x}{l}\right)^2 P_{\text{ДН}} \quad (12)$$

или

$$(P_{\text{ДН}} + P_{\text{СТ.Н}} - P_{\text{СТ.Н}}) = \lambda_{\text{ТР}} \frac{x}{3d_{\text{ЭКВ}}} P_{\text{ДН}} \quad (13)$$

Преобразовав последнее уравнение и решив относительно статического давления $P_{\text{СТ.Н}}$ воздуха в начале воздуховода равномерной раздачи, получим

$$P_{\text{СТ.Н}} = P_{\text{СТ.К}} + \left(\lambda_{\text{ТР}} \frac{l}{3d_{\text{ЭКВ}}} - 1 \right) P_{\text{ДН}} \quad (14)$$

Статическое давление $P_{\text{СТ.Х}}$ произвольном сечении x , определится

$$\begin{aligned} P_{\text{СТ.Х}} &= P_{\text{ПХ}} - P_{\text{ДХ}} = P_{\text{СТ.К}} + \left(\frac{x}{l}\right)^2 [P_{\text{ПН}} - P_{\text{СТ.К}} - P_{\text{ДН}}] = P_{\text{СТ.К}} + \left(\frac{x}{l}\right)^2 [P_{\text{СТ.Н}} - P_{\text{СТ.К}}] = \\ &= P_{\text{СТ.К}} + \left(\frac{x}{l}\right)^2 \left[P_{\text{СТ.К}} + \left(\lambda_{\text{ТР}} \frac{l}{3d_{\text{ЭКВ}}} - 1 \right) P_{\text{ДН}} - P_{\text{СТ.К}} \right] = P_{\text{СТ.К}} + \left(\frac{x}{l}\right)^2 \left(\lambda_{\text{ТР}} \frac{l}{3d_{\text{ЭКВ}}} - 1 \right) P_{\text{ДН}} \end{aligned} \quad (15)$$

Для определения площади отверстий, используем равенство

$$P_{\text{СТ.Х}} = \xi_{\text{ВЫХ}} \frac{v_x^2}{2} \rho, \quad \text{откуда} \quad v_x = \sqrt{\frac{2P_{\text{СТ.Х}}}{\xi_{\text{ВЫХ}} \rho}}$$

Заменим скорость воздуха $v_{\text{ВЫХ}}$ на выходе из отверстий воздуховода равномерной раздачи через расход воздуха в сечении x , площадью f_x

$$L_0 \left(\frac{x}{l}\right) = 3600 f_x v_x, \quad \text{или} \quad v_x = \frac{L_0 \left(\frac{x}{l}\right)}{3600 f_x} \quad (16)$$

Подставляя в уравнение (16), получим

$$\left(\frac{L_0 \left(\frac{x}{l}\right)}{3600} \right)^2 \frac{1}{f_x^2} = \frac{2P_{\text{СТ.Х}}}{\xi_{\text{ВЫХ}} \rho}$$

Решая относительно f_x , получим зависимость

$$f_x = \frac{L_0 \left(\frac{x}{l}\right)}{3600} \sqrt{\frac{\xi_{\text{ВЫХ}} \rho}{2P_{\text{СТ.Х}}}} \quad (17)$$

учитывая, что $f_x = \delta_x \cdot x$ определим искомую ширину щели δ_x

$$\delta_x = \frac{L_0}{3600l} \sqrt{\frac{\xi_{\text{ВЫХ}} \rho}{2P_{\text{СТ.Х}}}} \quad (18)$$

Расчет воздуховода равномерной раздачи при постоянном сечении его проводят в следующем порядке:

1. Определяют расход и динамическое давление в сечениях x

$$L_x = L_0 \left(\frac{x}{l}\right); \quad P_{\text{ДХ}} = P_{\text{ДН}} \left(\frac{x}{l}\right)^2; \quad (19)$$

2. Вычисляют статическое давление в конце воздуховода при заданной скорости $v_{\text{ВЫХ}}$

$$P_{\text{СТ.К}} = \xi_{\text{ВЫХ}} \frac{v_{\text{ВЫХ}}^2}{2} \quad (20)$$

3. Определяют режим движения воздуха в воздуховоде

$$\text{Re} = \frac{v_{\text{СР}} d_{\text{ЭКВ}}}{\nu}; \quad v_{\text{СР}} = \frac{L_0}{3600 \cdot 2 \cdot f_0}$$

и распределение статического давления вдоль воздуховода по формуле

$$P_{\text{СТ.Х}} = P_{\text{СТ.К}} + \frac{x^2}{l^2} \left(\lambda_{\text{ТР}} \frac{l}{3d_{\text{ЭКВ}}} - 1 \right) P_{\text{ДН}} \quad (21)$$

4. Определяют площадь отверстий

$$f_x = \frac{L_0 \left(\frac{x}{l}\right)}{3600} \sqrt{\frac{\xi_{\text{ВЫХ}} \rho}{2P_{\text{СТ.Х}}}} \quad (22)$$

и ширину щели в сечении x

$$\delta_x = \frac{L_0 \left(\frac{x}{l}\right)}{3600l} \sqrt{\frac{\xi_{\text{ВЫХ}} \rho}{2P_{\text{СТ.Х}}}} \quad (23)$$

В работе [1] для определения конечной высоты продольной щели δ_K приводится формула

$$\delta_x = \frac{L_0}{l} v_p \quad (24)$$

здесь v_p – максимально допустимая скорость истечения воздуха, а для определения высоты щели в любом другом сечении на расстоянии x от заглушенного конца воздуховода [2]

$$\delta_x = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{\delta_x^2} - \left(\frac{\mu x}{F}\right)^2 \left(1 - \frac{R_H x}{3P_D}\right)}} \quad (25)$$

где μ – коэффициент расхода

R_H – удельные потери давления, Па/м

F – площадь поперечного сечения в начале воздуховода, м²

Полное давление в начале воздуховода [2, 3]

$$P_{\text{пн}} = \frac{1}{\mu^2} \frac{v_p^2}{2} \rho + \frac{1}{3} R_H l \quad (26)$$

Список литературы:

1. Волков О. Д. Проектирование вентиляции промышленного здания. Харьков: Высшая школа, 1989. 240 с.
2. Богословский В. Н., Новожилов В. И., Симаков Б. Д., Титов В. П. Отопление и вентиляция. Часть II. Вентиляция. М.: Стройиздат, 1976. 440 с.
3. Батулин В. В. Вентиляция. М.: Госстройиздат, 1959. 292 с.
4. Талиев В. Н. Аэродинамика вентиляции. М.: Гостройиздат, 1963. 288 с.

References:

1. Volkov O. D. Proektirovanie ventilyatsii promyshlennogo zdaniya. Kharkov: Vysshaya shkola, 1989. 240 p.
2. Bogoslovskii V. N., Novozhilov V. I., Simakov B. D., Titov V. P. Otoplenie i ventilyatsiya. Chast II. Ventilyatsiya. M.: Stroiiizdat, 1976. 440 p.
3. Baturin V. V. Ventilyatsiya. M.: Gosstroiiizdat, 1959. 292 p.
4. Taliev V. N. Aerodinamika ventilyatsiya. M.: Gostroiizdat, 1963. 288 p.